

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН БЕЗ ДОСТУПА ВОЗДУХА

Сувонова Юлдуз Саид қизи

Каршинский государственный университет, студент.

Мажидов Баходир Шокирович

Каршинский государственный университет, тьютор.

Различают два вида хранения семян без доступа воздуха: герметичное и в регулируемой газовой среде (РГС). Их отличием является состав газовой среды межсеменного пространства. При герметичном хранении межсеменные пространства в основном заполнены углекислым газом, а в регулируемой газовой среде — любым инертным газом, чаще всего азотом.

Обязательным условием, обеспечивающим сохранность семян при **герметичном хранении**, является низкое содержание в межсеменном пространстве кислорода (не более 0,2 %). Только в этом случае все живые компоненты семенной массы — микроорганизмы, вредители и др. — теряют свою жизнеспособность. Микроорганизмы семян представлены в основном аэробами, к которым относятся и плесени, поэтому в бескислородной среде они не развиваются и гибнут. Не могут развиваться в этих условиях и вредители: насекомые, клещи, грызуны и др.

Семена при герметичном хранении переходят на анаэробное дыхание, интенсивность которого намного меньше, чем аэробного.

Исследованиями, проведенными на кафедре технологии жиров, косметики и экспертизы товаров Кубанского государственного технологического университета, было установлено, что у семян подсолнечника с влажностью до 10 % интенсивность анаэробного дыхания практически равна нулю, поэтому без ухудшения качества они могут храниться в герметичных условиях до 6 мес. С повышением влажности семян интенсивность анаэробного дыхания возрастает, но остается намного ниже интенсивности аэробного дыхания. Семена подсолнечника с влажностью 14...18 % в герметичных условиях могут храниться без ухудшения качества до 3 мес.

Недостатком герметичного хранения является то, что свежесобранные семена при отсутствии кислорода не могут пройти дозревание и теряют жизнеспособность.

Регулируемые газовые среды сравнительно недавно стали использоваться при хранении сельхозпродукции. Их отличительной особенностью по сравнению с герметичным хранением является более высокое содержание в межсеменном пространстве кислорода (до 1,2 %). При хранении в РГС семена переходят на пентозофосфатный путь дыхания происходит их послеуборочное дозревание, снижается интенсивность гидролитических и окислительных процессов, угнетается жизнедеятельность микрофлоры и вредителей.

Важным условием сохранения качества семян при использовании РГС является поддержание постоянного газового состава в межсеменном пространстве. Для этого проводят аэрацию семян газовой средой (удельная подача 1,0...1,5 м³/ч на 1 т семян), обеспечивающую удаление из межсеменных пространств паров воды и углекислого газа, выделяемых семенами при дыхании, и подпитывающую среду кислородом до заданного уровня.

Недостатком всех герметичных хранилищ является дороговизна их строительства. Значительны и затраты на эксплуатацию как самих хранилищ, так и установок для создания необходимой газовой среды и ее поддержания в семенной массе. В связи с этим этот способ для хранения масличных семян промышленного применения не получил. Активное вентилирование — это принудительное продувание атмосферного воздуха через неподвижный слой семенной массы. При активном вентилировании происходит тепловлагообмен между воздухом и семенной массой, в результате чего изменяется интенсивность процессов жизнедеятельности семян и других живых компонентов семенной массы. Причем, изменение жизнедеятельности семян и микроорганизмов является суммарным эффектом от двух противоположных процессов: ее усиления за счет подвода кислорода воздуха и угнетения в результате снижения влажности и температуры семенной массы. Учитывая это, применение активного вентилирования целесообразно в том случае, когда его положительный эффект превышает отрицательный. При **технологическом вентилировании** ставятся конкретные задачи изменения параметров семенной массы. Технологическое вентилирование применяют для охлаждения семян, дегазации и ликвидации очагов самосогревания.

Вентилирование семенных масс с целью охлаждения проводят до температур, при которых в них резко затормаживаются все физиологические и микробиологические процессы. Охлаждение ведут периодически, выбирая для вентилирования дни или часы суток (например, ночные), когда температура и относительная влажность окружающего воздуха минимальны. Оптимальная температура для хранения семян с влажностью ниже критической 5-10 °С.

Вентилирование с целью дегазации химически законсервированных семян проводят в теплые дни либо подогретым воздухом. Основное назначение этого процесса — удаление из семенной массы химических консервантов. Важную роль активное вентилирование играет в ликвидации самосогревания семян, особенно на первых этапах его развития. Для достижения положительного эффекта используют большие удельные подачи воздуха, которые обеспечивают быстрое снижение влажности и температуры семенной массы и, как следствие, резкое уменьшение процессов жизнедеятельности всех ее компонентов. Процесс самосогревания постепенно затухает и затем прекращается совсем.

Поэтому, в настоящее время считается, что **сушка масличных семян активным вентилированием нецелесообразна**. В то же время, активное вентилирование продолжает успешно использоваться для сушки зерновых культур.

Для достижения положительного эффекта во время активного вентилирования независимо от его назначения необходимо следить за параметрами окружающего воздуха: его относительной влажностью и температурой.

Возможность и целесообразность проведения активного вентилирования масличных семян определяется неравенством

$$W_c > W_p,$$

где W — влажность семян, %; W_p — равновесная адсорбционная влажность семян, соответствующая температуре и относительной влажности вентилирующего воздуха.

приведены данные равновесной влажности семян некоторых масличных культур при соответствующей относительной влажности и температуре окружающего воздуха.

К примеру, если семена подсолнечника имеют влажность 10 %, их можно вентилировать атмосферным воздухом, имеющим относительную влажность ниже 85 %.

Рекомендуемые подачи воздуха в семенную массу зависят от назначения процесса вентилирования. Исследованиями, проведенными на семенах подсолнечника В. М. Копейковским и Г. И. Гарбузовой, было установлено следующее:

- для ликвидации самосогревания в семенную массу следует подавать воздуха 1300—1500 м³/ч на 1 т семян;
- для охлаждения — 50 м³/ч на 1 т семян;
- в профилактических целях — около 30 м³/ч на 1 т семян;
- при послеуборочном дозревании — 30—45 м³/ч на 1 т семян.

Литературы.

1. Вобликов Е. М. Послеуборочная обработка и хранение зерна / Е. М. Вобликов, В. А. Буханцов, Б. К. Маратов [и др.]. Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2001. 240 с.
2. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов : учеб. для вузов / М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова [и др.] ; под ред. М. С. Касторных. М. : Академия, 2003. 288 с.
3. Лобанов В. Г. Теоретические основы хранения и переработки семян подсолнечника / В. Г. Лобанов, А. Ю. Шаззо, В. Г. Щербаков. М. : Колос, 2002. 592 с.